

AXBOROT XAVFSIZLIGI MASALALARINI YECHISHNING TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDAGI O'RNI VA FUNKSIYALARI

BOYMANOV JASUR ISROIL O'G'LI

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi

"Iqtisodiyot va muhandislik fanlari" kafedrasasi assistenti

Email: jasurboymanov432@gmail.com

Tel: +998 99 755-29-59

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17296232>

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot xavfsizligi masalalarining ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni va funksiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda axborot xavfsizligini ta'minlashga oid zamonaviy yondashuvlar, ta'lim tizimida fanlararo integratsiyaning ahamiyati hamda o'quvchilarda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish omillari keng yoritilgan. Shuningdek, o'quv jarayonida axborot xavfsizligi texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mas'uliyat va axborot resurslaridan oqilona foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, ta'lim jarayoni, fanlararo integratsiya, axborot texnologiyalari, tarbiya, nazorat va baholash.

РОЛЬ И ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: В данной статье анализируется роль и функции вопросов информационной безопасности в образовательном процессе. В исследовании широко освещены современные подходы к обеспечению информационной безопасности, значение междисциплинарной интеграции в системе образования, а также факторы формирования культуры информационной безопасности у учащихся. Также показаны возможности сочетания теоретических знаний с практическими навыками посредством эффективного использования технологий информационной безопасности в учебном процессе. Данный подход, наряду с повышением эффективности образовательного процесса, служит развитию у учащихся навыков самостоятельного мышления, ответственности и рационального использования информационных ресурсов.

Ключевые слова: информационная безопасность, образовательный процесс, междисциплинарная интеграция, информационные технологии, воспитание, контроль и оценка.

THE ROLE AND FUNCTIONS OF SOLVING INFORMATION SECURITY ISSUES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: This article analyzes the role and functions of information security issues in the educational process. The study extensively covers modern approaches to ensuring information security, the importance of interdisciplinary integration in the education system, and the factors of forming a culture of information security among students. The possibilities

of combining theoretical knowledge with practical skills through the effective use of information security technologies in the educational process are also shown. This approach, along with increasing the effectiveness of the educational process, serves to develop students' skills of independent thinking, responsibility, and rational use of information resources.

Keywords: information security, educational process, interdisciplinary integration, information technologies, upbringing, control and assessment.

KIRISH

Ta'lim sifatini oshirishda fanlararo aloqalarning ahamiyatini aniqlash, ta'lim mazmunini shakllantirishda ularning rolini belgilash, o'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik va funksiyalarni tasniflash, shuningdek, turli fanlarni, jumladan informatika fanini o'qitishda fanlararo yondashuvni amalga oshirish muammosini hal etishda zamondosh olimlar, jumladan A.V. Usova, A.V. Xutorskoy va boshqa tadqiqotchilar muhim hissa qo'shgan.

O'qitishda fanlararo aloqalar ta'lim va tarbiyaga kompleks yondashuvni namoyon etib, ta'lim mazmunining asosiy elementlari hamda ta'lim jarayonidagi subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Shu orqali talabalarda aniq bilimlar shakllanadi, gnoseologik muammolar ochib beriladi, ular umumiy ilmiy xarakterga ega bilish usullaridan samarali foydalanishga o'rgatiladi.

N.D. Kuchgurova fikricha, fanlararo aloqalar ta'lim va tarbiyaga kompleks yondashishning nafaqat muhim sharti, balki tabiiy natijasidir [1]. Zero, ular yordamida o'quvchilarning bilim olish, rivojlanish va tarbiyalanish vazifalari uyg'un hal etiladi hamda voqelikdagi murakkab muammolarni har tomonlama ko'rish, tahlil qilish va yechish uchun zarur asos yaratiladi.

ASOSIY QISM

Talabalarga axborot xavfsizligi texnologiyalarini o'rgatish jarayonida fanlararo aloqalar bilimlar darajasida ochib beriladi. Bu jarayonda "Informatika fanining nazariy asoslari", "Sun'iy intellekt asoslari", "Dasturlash", "EHM dasturiy ta'minoti", "Axborot tizimlari", "Kompyuter tarmoqlari, internet va multimedia texnologiyalari" kabi fanlar bo'yicha bilimlar jalb qilinadi. Fanlararo aloqalarning uslubiy, ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy vazifalari talabalarning aqliy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi hamda amaliy informatika bo'yicha yaxlit bilim tizimini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur vazifani bajarishda nafaqat axborot xavfsizligi nazariyasi va amaliyoti, balki dasturlash, algoritmlar nazariyasi hamda kompyuter tarmoqlari sohalaridagi bilimlardan ham foydalaniladi. Bu esa talabalarda amaliy informatika bo'yicha bilimlarni tizimlashtirish va chuqurlashtirishga yordam beradi.

O'qitishning muhim tarkibiy qismlaridan biri – uning ijtimoiy-axloqiy va psixologik jihatlaridir. Bu jihatlar ta'lim-tarbiya funksiyalarini amalga oshirish, shuningdek, fanlararo va umumta'limiy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunga muvofiq, oliy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligi texnologiyalarini o'qitishda psixologik jihatlar ham alohida e'tibor bilan amalga oshiriladi.

Psixologik jihatlarini amalga oshirishda psixologiya, falsafa, sotsiologiya, etika va boshqa fanlarning fundamental muammolaridan biri – shaxsni tadqiq qilish muammosi muhim o'rin tutadi. Psixologiya konsepsiyalari inson shaxsini uning turli faoliyat turlarida o'rganishga qaratilgan. Shu sababli bu masalani ko'plab olimlar – A.G. Asmolov, G.D. Buxarova, V.V.

Davydov, V.S. Lednev, N.G. Salmina, L.M. Fridman va boshqalar tadqiq etgan. Masalan, A.G. Asmolov fikricha, shaxs rivojlanishi ijtimoiy-tarixiy hayot tarzi kontekstida, odamlar o'rtasidagi rasmiy-rolli munosabatlardan shaxsiy-semantik munosabatlarga o'tish jarayoni bilan uzviy bog'liq. G.D. Buxarova esa ta'lim jarayonida vazifalarni yechish ma'lum funksiyalarni bajarishini ta'kidlaydi.

Axborot xavfsizligi texnologiyalaridan foydalanish va ularni ishlab chiqish bilan bog'liq ta'limiy muammolarni hal qilish o'quv jarayonida muayyan funksiyalarni bajaradi. Misol tariqasida axborot xavfsizligi bilan bog'liq amaliy masala shakllantiriladi va uning yechimi keltiriladi.

Xavfsizlik siyosati quyidagicha belgilanadi:

- har bir quyi tarmoq izolyatsiyalangan;
- har bir quyi tarmoq tashqi tarmoqqa kirish imkoniyatiga ega;
- administrator VLAN'i boshqa barcha quyi tarmoqlarga kirish huquqiga ega;
- VLAN boshqaruvi faqat administrator quyi tarmog'ida mavjud.

Xulosa bosqichida tarmoqning ishlash samaradorligi va manbalar ochiqligi tekshiriladi hamda xavfsizlik siyosatining barcha shartlari bajarilganiga ishonch hosil qilinadi. Shundan so'ng axborot xavfsizligi masalalarini yechish ta'lim-tarbiya jarayonida qanday funksiyalarni bajarishi tahlil qilinadi.

1. *Motivatsion funksiya.* Axborot xavfsizligi texnologiyalaridan foydalangan holda kompyuter tizimlari va tarmoqlarining himoyasi bilan bog'liq amaliy vazifalarni bajarish talabalar o'quv faoliyatida ichki motivatsiyani shakllantiradi. Ular axborot xavfsizligi muammolariga, zamonaviy yondashuvlarga va texnologiyalarga qiziqish bildiradi hamda amaliy informatikaning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini anglab yetadi.

2. *Rivojlantiruvchi funksiya.* Talabalarda mantiqiy tafakkur, ijodiy faollik va mustaqillik rivojlanadi. Ular vazifaning qo'yilishini tushunadilar, tarmoq topologiyasini mustaqil tahlil qiladilar, xavfsizlik siyosatini ishlab chiqadilar va emulyatorlar yordamida jihozlarni sozlaydilar.

3. *Biluv funksiyasi.* Vazifani bajarish jarayonida talabalardan nafaqat axborot xavfsizligi nazariyasi va amaliyoti, balki lokal tarmoqlar ishlashi, IP-marshrutizatsiya va boshqa texnik sohalarda bo'yicha bilimlardan foydalanish talab qilinadi.

4. *Tarbiyaviy funksiya.* Axborot xavfsizligi texnologiyalarini o'qitishning ijtimoiy-ma'naviy jihatlarni ochib berish talabalarining ilmiy dunyoqarashini kengaytirishga, shaxsini ijodiy rivojlantirishga xizmat qiladi.

5. *Boshqaruv funksiyasi.* Kompyuter tizimlari va tarmoqlarining axborot xavfsizligini ta'minlashning muayyan amaliy vazifalarini bajarishda axborot xavfsizligi optimal texnologiyalaridan foydalanish ta'lim va tarbiyada yaxshi natijalarga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Vazifani bajarishda talabalar nisbatan katta VLS da ma'lumotlarni saqlash xavfsizligini ta'minlashning optimal texnologiyasini maqsadli ravishda ishlab chiqadilar.

6. *Nazorat-baholash funksiyasi.* Axborot xavfsizligi bo'yicha amaliy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish talabalarining axborot xavfsizligi nazariyasi va amaliyoti sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalari mavjudligini ko'rsatadi va talabalarining nafaqat axborot xavfsizligi texnologiyalari sohasida, balki ularga ilgari o'qitiladigan ko'plab o'quv fanlari

bo'yicha bilim va ko'nikmalarini tekshirishning samarali usuli hisoblanadi. Bunday fanlar qatoriga: "Informatika fanining nazariy asoslari", "Dasturlash", "EHM dasturiy ta'minoti", "Axborot tizimlari", "Kompyuter tarmoqlari, internet va multimedia texnologiyalari" va boshqa o'quv fanlari kiradi.

Vazifani bajarish natijalari asosida nafaqat o'qishga bo'lgan motivatsiya, axborot xavfsizligi va axborotni himoya qilish sohasida talabalarning bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish haqida, balki ularning informatika, axborot texnologiyalari va boshqa fanlarni o'rganish jarayonida olingan bilimlarining sifati haqida ham xulosalar chiqarishimiz mumkin.

XULOSA

Mazkur maqolada axborot xavfsizligi masalalarini yechishning ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rnini va funksiyalari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida fanlararo aloqalarning ta'lim mazmunini shakllantirish va ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati yoritildi. Shuningdek, informatika va unga yaqin bo'lgan fanlar – "Informatika fanining nazariy asoslari", "Dasturlash", "Axborot tizimlari", "Kompyuter tarmoqlari", "Internet va multimedia texnologiyalari" kabi yo'nalishlar bilan o'zaro bog'liqligi ko'rsatib berildi. Axborot xavfsizligi texnologiyalaridan foydalanish nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni kompleks yondashuv asosida o'qitish, tarbiyalash va nazorat qilishda muhim omil ekanligi aniqlanib, quyidagi asosiy funksiyalar ajratib ko'rsatildi.

Adabiyotlar:

1. Andress, J. (2019). *The Basics of Information Security: Understanding the Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice*. Syngress.
2. Jumaniyozova, T. A. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida kiberxavfsizlik madaniyatini oshirish: o'qituvchilar, xodimlar va talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*.
3. Mustaffaqulov, M. A., Eshturdiyeva, Z. S., & Abduraximova, R. B. (2024). Ta'lim jarayonida kiberxavfsizlikni ta'minlash. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*.
4. Normo'minov, A., Kendjaeva, D., & Primbetov, A. (2024). Kiberxavfsizlikning ta'lim jarayonidagi roli. *Евразийский журнал академических исследований*.
5. Qosimova, G. I. (2024). Kiberxavfsizlik: Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*.